

КЎЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШДАГИ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОН АМАЛИЁТИДА ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ишонқулов Низамжон Файзуллаевич –
Тошкент Кимё халқаро университети “Банк иши ва бухгалтерия ҳисоби” кафедраси профессори в.б.,
иқтисодиёт фанлари номзоди.
тел: +99890-819-55-57, e-mail: n.ishankulov@kiut.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14791899>

А н н о т а ц и я

Илмий тезисда кўчмас мулк бозорини баҳолашдаги хорижий тажрибалар, улардан фойдаланишдаги мавжуд муаммолар ва имкониятларга доир илмий тадқиқот натижалари акс эттирилган. Жумладан, кўчмас мулк бозорини баҳолаш фаолиятида илгор тажрибаларга эга ҳисобланган Германия, АҚШ, Дания, Россия Федерацияси ва Беларусь Республикасида кўчмас мулкнинг кадастр қийматини баҳолаш, кадастр қийматини баҳолаш вақтида ер қийматига таъсир этувчи омиллар каби тажрибалар ўрганилган ҳамда уларнинг афзалликлари ва мамлакатимизда фойдаланиш имкониятлари тадқиқ этилган.

Таянч сўзлар: кўчмас мулк, баҳолаш, кўчмас мулкни баҳолаш фаолияти, кўчмас мулк бозорини баҳолашдаги хорижий тажрибалар, корпоратив кўчмас мулк, баҳолаш ёндашувлари, харажатли ёндашув, даромадли ёндашув, кадастр, кадастр қиймати.

Кириш. Капитал бозорининг муҳим таркибий қисмларидан бири - кўчмас мулк бозори ҳисобланади. Кўчмас мулк бозори доимий юқори ликвидликка эга бўлганлиги билан аҳамиятлидир.

Сўнгги йилларда қурилиш соҳаси, хусусан, турар-жой қурилиши сезиларли даражада кенгайди. Марказий банк томонидан ўтказиладиган истеъмол кайфияти бўйича сўровларга кўра, респондентларнинг 15-20 фоизи уйини таъмирлашга пул сарфлаган ёки таъмирлашни режалаштирган, яна 8 фоизи эса хонадон сотиб олиш ниятида эканлигини билдирган.

2021-2023 йилларда аҳоли маблағларидан турар-жой бинолари қурилишига 71,8 трлн. сўм (6,4 млрд. доллар) инвестиция киритилган бўлиб, бу ҳам ушбу соҳада талаб юқориликдан далолат беради. Бу ўз навбатида, ички бозорда таклифнинг ошишига ва қурилиш секторининг ривожланишига олиб келади.

2024 йилнинг январь-июнь ойларида 2 мингга яқин янги қурилиш корхоналари ташкил этилган бўлса, 1 ярим йил якунига кўра қурилиш соҳасида 30 мингдан ортиқ субъект (ёки барча хўжалик юритувчи субъектларнинг

қарийб 7 фоизи) фаолият кўрсатмоқда. Шунингдек, хорижий капитал иштирокидаги барча корхоналарнинг 7 фоизи ушбу тармоққа тўғри келади.

Юқори фаоллик натижасида қурилиш молларининг ички тақлиф ҳажми ошиб, нархларни барқарорлашувига ва бирламчи бозорда уй-жой нархлари ўсиш суръатларининг пасайишига таъсир кўрсатмоқда.

Бу борада 2020 йил 3 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ресурс солиқлари ва мол-мулк солиғини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6121-сон фармони билан 2021-2024 йиллар давомида мол-мулк ва ер солиқларини кўчмас мулк (бино, иншоот ва ер участкалари) объектларининг бозор баҳосига яқин бўлган кадастр қиймати асосида ҳисоблаш механизми жорий этилди.

Шу сабабли ҳам, кўчмас мулкни ва кўчмас мулк бозорини баҳолаш, кўчмас мулкнинг ҳақиқий бозор қийматини аниқлашга доир хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганишга оид илмий тадқиқотлар олиб бориш бугунги кунда долзарб ҳисобланади.

Кўчмас мулк бозорини баҳолашни такомиллаштиришда хорижий тажрибадан фойдаланиш орқали баҳолаш фаолиятидаги замонавий тенденциялар, уларни амалга ошириш методологияси, баҳолаш фаолиятидаги мавжуд муаммоларни ҳал этишга доир илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш имконияти юзага келади.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Баҳолаш фаолиятини илмий-назарий жиҳатларини тадқиқот этиш, шу жумладан, кўчмас мулк бозорини баҳолаш фаолиятини янада такомиллаштиришнинг илмий-назарий асослари қонунчилик ҳужжатларида ҳамда қатор хорижий ва маҳаллий иқтисодчи олимлар, амалиётчи мутахассислар томонидан илмий-тадқиқ этилган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролик кодекси”нинг 83-моддасига мувофиқ мол-мулк фуқаролик ҳуқуқлари объекти сифатида кўчмас мулкка ва кўчар мулкка бўлинади. “Кўчмас мулк деганда бир жойдан бошқа жойга унинг яхлитлиги ва мақсадли вазифасига зарар етказмасдан олиб ўтиб бўлмайдиган мол-мулк тушунилади. Унинг хусусиятларидан бири кўчмас мулкнинг албатта ер билан боғлиқлиги ҳисобланади: у ер юзасида (бино ва иншоотлар, кўп йиллик дов-дарахтлар) ёки унинг қаърида (фойдали қазилмалар, сув ресурслари ва ҳоказо) жойлашади. Ер участкаларининг ўзи ҳам кўчмас мулкдир” [1].

МДХ иқтисодчи олимларидан ҳисобланган С.Н.Говейко: “Кўчмас мулк бозорини баҳолаш фаолиятига рақамли иқтисодиёт элементларини жорий этиш, шу жумладан, баҳолаш учун зарур бўлган маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, уларга кириш, янгилаш учун замонавий IT-технологиялар (булутли технологиялар, блокчейн технологиялари, маълумотларни қазиб олиш) ва баҳолаш объектларининг хусусиятлари тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган маълумотлар базалари, BigData, сунъий интеллект технологиялардан фойдаланиш зарур[2] эканлигини таъкидлаган.

В.Шабалин, А.Хромовлар ўзларининг илмий-тадқиқот ишларида

қуйидаги амалий масалаларни қамраб олади: “мулкни баҳолаш, ҳисоб-китобларни амалга ошириш, реклама хизматлари, ҳужжатларни текшириш, миждозлар билан музокаралар олиб бориш, ва улар билан ишлаш психологиясига катта эътибор қаратган”. Шунингдек, кўчмас мулк операцияларини солиққа тортишнинг нозик жиҳатлари, риэлторлар ҳамда бошқа давлат ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ўзаро муносабатларни ташкил этиш масалалари тадқиқ этилган [3].

Россиялик иқтисодчи Л.В.Слезко ўзининг илмий-тадқиқот ишларида “Россия Федерациясида кўчмас мулк бозорини баҳолашга оид бўлган баҳолаш ёндашувлари корпорациянинг кўчмас мулкни бизнес қийматини ошириш нуқтаи назаридан баҳолашда даромадли ёндашув (пул оқимларини дисконтлаш) усули энг мос келишини таъкидлаган” [4].

Мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан К.З.Хомитов ўз тадқиқотларида хусусийлаштириш жараёнида кўчмас мулк қийматини баҳолаш хусусиятларини ўрганишни таклиф этади. Бунда, хусусийлаштириш мақсадидаги баҳолаш объектлари таркибини ўрганиш орқали баҳолашнинг давлат талабларига алоҳида аҳамият қаратади.

“Хусусийлаштириладиган кўчмас мулк қийматини баҳолашдаги давлат талаблари қуйидагилардир:

- баҳолаш ҳақидаги вазифани белгилаш ва баҳолаш объектини баҳолаш тўғрисида шартнома тузиш;
- баҳолаш объектини идентификация қилиш;
- ахборот йиғиш ва уни таҳлил қилиш;
- баҳолаш объектидан энг мақбул ва энг самарали фойдаланишнинг таҳлили;
- баҳолаш ёндошувлари ва усулларини танлаш, асослаш ва қўллаш;
- баҳолаш натижаларини, қўлланилган баҳолаш ёндашувларини мувофиқлаштириш ва баҳолаш объектининг якуний қийматини ҳисоблаш;
- баҳолаш ҳақидаги ҳисоботни тузиш.” [5].

Тадқиқот методологияси

Мақолада илмий абстракциялаш, қиёслаш усули, монографик тадқиқот, эксперт баҳолаш, корреляция-регрессия таҳлили усули, социологик кузатишлар ва уларнинг натижаларини таҳлил қилиш усулларидан фойдаланилган.

Натижа ва муҳокама

Маълумки, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган услубий ёндашув ва усулларнинг мақсадга мувофиқлиги, маълумотларнинг расмий манбалардан олинганлиги, келтирилган таҳлил натижаларининг иқтисодий-математик усуллар воситасида асосланганлиги, олинган хулоса, таклиф ва тавсияларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан амалиётга жорий этилганлиги билан белгиланади. Шу сабабли, кўчмас мулкни баҳолаш фаолияти ва методологияси бўйича қуйидаги хорижий тажрибаларни тадқиқ этдик:

Кўчмас мулк бозорини баҳолашни такомиллаштиришдаги хорижий тажрибалардан бири сифатида стратегик ҳамкорларимиздан ҳисобланган Россия Федерациясида кўчмас мулкнинг кадастр қийматини баҳолаш тажрибаси ўрганилди. Унга кўра, Россия Федерациясида қабул қилинган 2016 йил 3 июлдаги 237-ФЗ-сон “Давлат кадастри баҳоси тўғрисида”ги федерал қонунига асосан, “кадастр қиймати Россия Федерацияси қонунларида назарда тутилган мақсадлар учун белгиланади. Жумладан, давлат ташкилотлари томонидан кўчмас мулкни солиққа тортиш мақсадларида бозор маълумотлари ва мулкдан фойдаланишнинг иқтисодий хусусиятлари билан боғлиқ ҳисобланган бошқа ахборотлар асосланган ҳолда, давлат кадастрини баҳолаш амалга оширилади” [4].

Мамлакатда кўчмас мулкнинг кадастр қийматини ҳисоблаш борасида 2 та асосий тизими мавжудлиги таъкидланади:

1) Кадастр қиймати бўйича кўчмас мулкнинг қатъий белгиланган қийматини аниқлаш тизими;

2) Кўчмас мулкни оммавий баҳолаш тизими.

Биринчи тизимда кўчмас мулк бозорида мулк қиймати (кадастр қиймати) ҳокимият томонидан белгиланади. Иккинчи ҳолатда эса, асосий аҳамият кўчмас мулкнинг бозор қийматини аниқлашга қаратилган ҳисобланади.

Шунингдек, мамлакатда кадастр қийматини аниқлаш давомида иккинчи тизим орқали кўчмас мулк бозорини баҳолашда корпорация томонидан олиб бориладиган кўчмас мулкни бошқариш тизимининг менежерлар ва акциядорлар фаолиятига таъсирини ҳар томонлама баҳолаш учун қуйидаги кўрсаткичдан фойдаланилади:

$$PRUNK = \frac{DIAO}{DIPA}$$

бу формулада:

PRUNK - корпоратив кўчмас мулкни бошқаришнинг потенциал хавфи;

DIAO - оддий акциялар эгалари таркибидаги инсайдерларнинг улуши;

DIPA - имтиёзли акциядорлар таркибидаги инсайдерларнинг улуши.

Мазкур ҳолатда, кадастр қийматини аниқлаш жараёнида корпорациянинг кўчмас мулки деганда, умумий маънода корпорацияни, бизнес йўналишини, бизнес бўлини, корпорация мулки мажмуасининг бир қисми тушунилади. Шунингдек, Россия Федерациясида корпорациянинг кўчмас мулкнинг қадарст қийматини аниқлашда ва умуман кўчмас мулкни баҳолашнинг у ёки бу усулини танлаш жараёни қуйидагиларга боғлиқ эканлиги аниқланди:

биринчидан, баҳолаш предметига;

иккинчидан, баҳоланаётган кўчмас мулк объектининг ўзи (унинг корхонанинг асосий фаолиятига алоқаси);

учинчидан, аниқ иқтисодий вазият ва баҳолаш мақсадлари (активлар, инвестициялар таркибини оптималлаштириш, корхонани тугатиш ва х.к).

юқоридаги ҳолатда, мамлакат кўчмас мулкни баҳолаш бозори

фаолиятида корпорация кўчмас мулкни баҳолаш учун зарур ёндашувлар ва усулларни танлашда ҳар бир ёндашувнинг ўзага хос афзаллик ва камчиликларини қиёсий солиштирилиши мақсадга мувофиқдир (1-жадвал):

1-жадвал

Кўчмас мулк бозорида мулкни баҳолашдаги ёндашувларнинг афзаллик ва камчиликлари ¹

Баҳолаш ёндашувининг номи	Афзаллик жиҳатлари	Камчилик жиҳатлари
Харажатли ёндашув	Мазкур ёндашув активлар қийматининг ўзгаришига ишлаб чиқариш ва иқтисодий омилларнинг таъсирини ҳисобга олади. Активларнинг эскириш даражасини ҳисобга олган ҳолда технологиянинг ривожланиш даражасига баҳо беради. Натижалар ҳақиқий ҳисобланади, сабаби ҳисоб-китоблар молиявий ва бухгалтерия ҳужжатларига асосланган бўлади.	Ушбу ёндашув асосида аниқланган баҳо ўзида ўтган қийматни акс эттиради. Баҳолаш санасидаги бозор ҳолатини ҳисобга олинмайди. Кўчмас мулк тааллуқли бўлган корxonанинг ривожланиш истиқболларига эътибор қаратилмайди. Хатарларни ҳисобга олиш жиҳатлари мавжуд эмас ҳамда кўчмас мулкнинг ҳозирги ва келажакдаги натижалари билан узвий алоқаси таъминланмаган.
Даромадли ёндашув	Кўчмас мулк бўйича келиши мумкин бўлган даромад ва харажатларнинг келажакдаги ўзгаришлари ҳисобланади. Дисконт ставкаси орқали кўчмас мулкка доир хавф даражаси ва инвесторларнинг манфаатларини ҳисобга олган бўлади.	Келажакдаги натижалар ва харажатларни прогнозлаштиришдаги мавжуд мураккабликлар бор. Бир нечта даромад ставкалари мумкин, бу кўчмас мулк қийматини аниқлашдаги қарор қабул қилишни бирмунча қийинлашишига олиб келади. Бозор шароитлари эътиборга олинмайди.
Бозор (қиёсий) ёндашув	Ҳақиқатдан мавжуд бўлган бозор маълумотлари (ахборот)га асосланганлиги билан аҳамиятлидир. Нархлар бўйича мавжуд сотиш ва сотиб олиш амалиётлари акс эттирилади. Шунингдек, кўчмас мулк мулкдори бўлган компания акциялари нархига тармоқ (минтақавий) омилларининг таъсири ҳисобга олинади.	Бу ёндашувда кўчмас мулк бўйича корxonанинг ташкилий, техник, молиявий тайёргарлиги хусусиятларини аниқ тавсифлашга аҳамият берилмайди. Фақат ретроспектив маълумотларга таянилади. Таҳлил қилинган маълумотларга кейинчалик кўплаб тузатишлар киритиш талаб қилинади. Кўчмас мулкка нисбатан инвесторларнинг истиқболдаги режалари ва кутишлари эътибордан четда қолади.

Юқоридаги кўриб ўтилган, Россия Федерациясида кўчмас мулк бозорини баҳолашга оид бўлган баҳолаш ёндашувлари корпорациянинг кўчмас мулкни бизнес қийматини ошириш нуқтаи назаридан баҳолашда даромадли ёндашув (пул оқимларини дисконтлаш) усули энг мос келиши таъкидланади [2].

Шу нуқтаи назардан, россиялик олим Л.Слезко ўз тадқиқотларида

¹ Муаллиф томонидан тузилган.

мамлакатдаги баҳолаш фаолиятида кўчмас мулкнинг қиймати дисконтланган пул оқими усулининг қуйидаги стандарт формуласи орқали ҳисобланишини кўрсатиб ўтади [2]:

$$PV = \sum \frac{Ct}{(1+i)^t} + M * \frac{1}{(1+i)^n}$$

$$PV = \sum \frac{Ct}{(1+i)^t} + M \times \frac{1}{(1+i)^n}$$

PV - жорий қиймат;

C_t - даврдаги пул оқими;

i – пул оқимининг дисконт ставкаси;

M - реверсиянинг қолдиқ қийматининг нархи.

Юқорида келтирилган формулада дисконт ставка баҳолаш фаолиятида асосий аҳамиятга эга эканлигидан келиб чиқиб, дисконт ставкаси қуйидаги формула бўйича кумулятив тузиш усули билан аниқланади:

$$i = R1 + R2 + R3 + R4$$

R1 - рисксиз чегирма ставкаси;

R2 – паст ликвидлик учун мукофот;

R3 - кўчмас мулкка инвестиция қилиш хавфи учун мукофот;

R4 - корпоратив кўчмас мулкни бошқаришнинг потенциал rischi учун мукофот (даромадли ёндашувнинг мавжуд усулларида ҳеч бири корпоратив кўчмас мулкни бошқариш хавфини ҳисобга олмаганлиги сабабли, ушбу хавф учун тузатиш коэффициенти инобатга олинган бўлиб, у асосий хавфга кўшилади. формулалар ва PRUNK коэффициенти асосида ҳисобланади). Агар PRUNK индикатори нолга яқин бўлса ($0,5 > PRUNK > 0$), у ҳолда чегирма ставкасини ҳисоблашда $R4 -0,5\%$ бўлади (бундан буён матнда PRUNK билан боғлиқ тузатишлар эксперт томонидан белгиланади). Агар PRUNK қиймати яқин бўлса. биттага ($1,5 > PRUNK > 0,5$), дисконт ставкаси ўзгармайди, яъни $R4$ нолга тенг бўлади. Агар PRUNK қиймати бирдан сезиларли даражада катта бўлса ($PRUNK > 1,5$), у ҳолда дисконт ставкасини ҳисоблашда $R4 0,5\%$ бўлади.

Россия Федерациясининг кўчмас мулк бозори 2010-2024 йиллар кесимида таҳлил қилинганда, кўчмас мулкнинг асосий тури ҳисобланган турар-жой биноларининг қурилиши ва фойдаланишга топширилиши тенденцияси баҳоланди (2-жадвал).

Дунё миқёсида рақамли иқтисодиётнинг тобора ривожланиб бориши ипотека агрегаторларини молиявий секторда илғор воситага айлантирди. Улар фойдаланувчига яхшироқ дастурни топишига имкон беради. Танлашда қарз олувчининг шахсий хусусиятлари ҳисобга олинади:

- кредит тарихи;
- даромад даражаси;

- бандлик ҳолати;
- охириги иш жойидаги иш давомийлиги ва ҳақозо.

**Россия Федерациясида турар-жой биноларини фойдаланишга
топшириш динамикаси²**

Кўрсаткичлар	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 йилнинг январь- май ойларида
Фойдаланишга топширилган турар-жой бинолари, минг	201,6	286,1	259,5	253,8	242,4	285,8	308,0	383,4	413,0	445,8	223,9
Фойдаланишга топширилган турар-жой биноларининг умумий майдони, млн.м ²	58,4	85,3	80,2	79,2	75,9	82,0	82,2	92,6	102,7	110,4	43,8
Ўтган йилга нисбатан фоиз ҳисобида, %	97,6	101,4	94,0	98,7	95,5	106,2	100,2	112,7	111,0	107,5	101,3

Ўзбекистонда эса, жорий йилнинг II чорагида ўтган йилнинг мос даврига нисбатан кўчмас мулк бозоридаги фаоллик бироз секинлашди. Олди-сотди битимларида ушбу даврга хос бўлган мавсумий ўсиш суръатлари кузатилмади ва I чорадаги кўрсаткичлар доирасида шаклланди.

Апрель-июнь ойларида 80,1 мингта олди-сотди битими тузилган бўлиб (1-расм), олдинги даврларда нархлар юқори ўсиши шароитида фаоллик нисбатан баланд бўлган ҳудудларда, яъни Тошкент шаҳри (-8%), Бухоро (-10%), Навоий (-26%) ва Тошкент (-12%) вилоятларида битимларнинг сезиларли пасайиши давом этмоқда.

1-расм. Кўчмас мулк олди-сотди битимлари сони, минг. дона

2-расм. Ҳудудлардаги кўчмас мулк олди-сотди битимлари сони ўзгариши *, й/й, %

Ҳудуд	2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II
Тошкент ш.	16%	2%	4%	-14%	-12%	-8%
Тошкент вил.	-4%	6%	16%	5%	6%	-12%
Сирдарё вил.	-6%	11%	18%	-2%	11%	-6%
Жиззах вил.	10%	13%	23%	-12%	-3%	-8%
Самарқанд вил.	8%	-1%	15%	8%	3%	2%
Фарғона вил.	-4%	0%	17%	-1%	5%	-1%
Наманган вил.	3%	5%	30%	6%	1%	-5%
Анджон вил.	3%	2%	20%	8%	14%	6%
Қашқадарё вил.	5%	5%	28%	21%	11%	3%
Сурхондарё вил.	-18%	-12%	26%	-7%	-2%	0%
Бухоро вил.	-11%	11%	32%	13%	17%	-10%
Навоий вил.	23%	21%	19%	-6%	-20%	-26%
Хоразм вил.	22%	8%	24%	1%	21%	-7%
Қорақалпоғистон Рес.	27%	15%	24%	-7%	-12%	-5%
ЖАМИ	6%	4%	16%	-2%	0%	-6%

Манба: e-notarius.uz маълумотлари асосида Марказий банк ҳисоб-китоблари
* 2023 йил I ярим йиллик маълумотлари аниқлаштирилган.

² Источник: Росстат https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/jil_stroi_2023.pdf

Жумладан, турар-жой бўйича таклиф Ўзбекистонда ошишда давом этмоқда. Нархларнинг мувозанатлашуви шароитида харидорлар томонидан олдинги даврларда сотиб олинган уй-жойлар иккиламчи бозорда сотувга ёки ижарага берилиши бўйича эълонлар жойлаштирилмоқда. Йил бошидан буён иккиламчи уй-жойларни сотиш бўйича эълонлар сони 12,7 фоизга, ижарага бериш бўйича эса 18,4 фоизга ошган.

Умуман олганда, Россия Федерацияси, Беларусь, Грузия, Эстонияда кўчмас мулк таснифига оид бўлган капитал қурилиш объектлари, уларнинг ер участкалари бўйича кадастр қиймати алоҳида баҳоланади. Аммо, кўпчилик Фарб мамлакатларида кўчмас мулкнинг кадастр қийматини баҳолаш ер участкалари, уларда жойлашган мавжуд қурилиш объектлари билан биргаликда амалга оширилади. Шунингдек, Болтиқбўйи давлатларидан Латвияда бир нечта тузилмалар кўчмас мулк объектларининг кадастр қийматини баҳолаш, натижалар асосида кўчмас мулк объектларини солиққа тортиш учун масъул ҳисобланади. Бу борада, мамлакатнинг давлат ер хизмати солиқ солиш объектлари, уларнинг эгалари ва мулкрий муносабатлари ҳақидаги маълумотларни жамлаш, кўчмас мулк бозоридаги нархларни ҳисобга олган ҳолда оммавий равишда кўчмас муларнинг кадастр қийматини баҳолашни амалга оширади. Аммо, ушбу тажриба барча турдаги ерларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олишни назарда тутмаслиги билан камчилигини намоён этади. Мамлакатдаги муниципалитетлар эса баҳоланган кўчмас мулкка нибатан солиқ миқдорини белгилашда бевосита иштирок этиши аҳамиятлидир. Мамлакатда кўчмас мулк бозорини баҳолаш фаолиятида капитал қурилиш объектлари, ер участкалари алоҳида баҳоланади. Шунингдек, кўчмас мулк бозорини баҳолаш ишлари камида 5 йилда бир марта амалга оширилиши белгиланган [6].

Кўчмас мулк бозорини баҳолаш бўйича Беларусь Республикасида кўчмас мулкнинг кадастр қийматини баҳолаш вақтида ер қийматига таъсир этувчи қатор омиллар:, жумладан, кўчмас мулкндан фойланиш мақсади, фойдаланиш соҳаси, кўчмас мулк билан боғлиқ бўлган инфратузилманинг мавжудлиги, унинг ривожланганлиги кабилар асосида кўчмас мулк объеклари “нарх зоналари”га бўлинади [8]. Мазкур тажриба, Ўзбекистонда кўчмас мулкни баҳолашда ҳудудларни ривожланиш даражаси, аҳоли сони ва зичлиги кабилар асосида турли “зона”ларга ажратиш тажрибаси билан уйғун эканлигини кўриш мумкин. Бундан ташқари, мамлакатда кўчмас мулк бозорини баҳолаш фаолиятида мавжуд баҳолаш усулларини танлаш кўчмас мулк бозоридаги нархларни таҳлил қилиш асосида амалга оширилади. Агар бозор нархлари ҳақида етарли маълумот мавжуд бўлса, баҳолаш мутахассислар томонидан амалга оширилади. Акс ҳолда “стандарт усул” танланади. Баҳолаш натижалари харажат жадваллари, баҳолашни “районлаштириш схемалари” ва баҳолаш ҳисоботини талаб этади. Улар маҳаллий ваколатли кўмиталарга юборилади. Кейинчалик баҳолаш натижаларини Давлат кўмитаси билан келишиш, тасдиқланганидан кейин кўчмас мулкка нибатан кадастр қийматлари ер қиймати реестрига ўтказилади ҳамда маҳаллий ҳокимият органларига юборилади.

Кўчмас мулкни, хусусан, кўсмас мулк ҳисобланган ернинг қийматини баҳолаш борасида Даниядаги кадастр тизими ерларни ҳақиқий фойдаланишга нисбатан қийматни аниқлашга асосланади. Мамлакатда кенг миқёсдаги ер хариталарининг маълумотлар базаси яратилганлиги билан аҳамиятлидир. Мазкур давлатда ушбу маълумотлар базасига ташкил қилинишидан олдин кўчмас мулкка (ер) нисбатан солиқларни ҳисоблашда унинг қийматини баҳолаш учун асосий кўрсаткич – тупроқ унумдорлиги кўрсаткичи ҳисобланган. Ҳозирги кунда кўчмас мулкни баҳолашнинг асосий методологияси сифатида мавжуд маълумотлар базасига асосланиб, кўчмас мулкнинг бозор қиймати устувор ҳисобланади.

Кўчмас мулк бозорини баҳолаш фаолиятида илғор тажрибаларга эга – Германияда кўчмас мулкни баҳолашда квадрат метр учун ўртача нарх белгиланади. Белгиланган нарх кўчмас мулкнинг жойлашган жойига боғлиқ ҳисобланади. Ушбу қийматни белгилаш учун кадастр муҳандислари, баҳоловчилар ва бошқаларни ўз ичига олган мустақил экспертлар комиссияси ҳулосаси талаб этилади [9]. Ушбу комиссиянинг вазифаларига турли манбаларни мониторинг қилиш йўли билан кўчмас мулк билан боғлиқ операциялар бўйича йиллик маълумотлар йиғиш, тўпланган маълумотларни тизимлаштириш, кўчмас мулкнинг ўртача қийматини аниқлаш, натижада кўчмас мулкнинг бозор қиймати тўғрисида якуний ҳисобот тузиш ҳамда уни эълон қилиш учун мамлакат парламентида тақдим этиш ҳисобланади. Кейинчалик, аҳолига “мулкнинг одатий қиймати” эълон қилинади. Фуқаролар кўчмас мулкнинг кадастр қийматини баҳолаш натижаларига судда эътироз билдириш имкониятига ҳам эгадир [9].

Нидерландияда кўчмас мулк бозорини баҳолашда қўлланиладиган баҳолаш усуллари аҳамиятлидир, яъни мамлакатда кўчмас мулкнинг кадастр қийматини аниқлаш шу каби гуруҳга кирувчи кўчмас мулк объектлари билан таққослаш ва яқинда амалга оширилган сотиб олиш ва сотиш операциялари қийматини мониторинг қилиш орқали амалга оширилади. Кўчмас мулкнинг ўхшаш тури ва уларни кейинги таққослаш ҳам қўлланилади. Маҳаллий қонунчиликка кўра, шаҳар ҳокимияти жараёни назорат қилиши ва натижаларни тасдиқлаши керак. Кўчмас мулкни баҳолаш ҳар тўрт йилда бир марта ўтказилиши керак.

Америка Қўшма Штатларида кўчмас мулкни баҳолашда солиқ базасини аниқлаш учун туман ёки туман даражасида ташкил этилган оммавий баҳолашнинг анъанавий усуллари қўлланилади. Кўчмас мулкнинг кадастр қийматини баҳолаш натижалари учун давлат органлари томонидан белгиланадиган “баҳоловчи” ёки “солиқ ҳисобловчи масъул” жавобгардир. Шунга ўхшаш тизим Канадада ҳам амал қилади. Бу ерда кўчмас мулкни баҳолашни бошқариш учун муниципал ҳокимият томонидан назорат қилинадиган “Коммунал мулкни баҳолаш корпорацияси” ноtijорат ташкилоти мавжуд. “Корпорация” Шимолий Америкадаги капитал қурилиш лойиҳалари ва ер участкаларини баҳоловчи энг йирик орган ҳисобланади. Бу ерда кўчмас мулкни оммавий баҳолаш жараёни автоматлаштирилган ҳисобланади [9].

Хитойда солиқ ва мулк сиёсати кўчмас мулк бозорини баҳолашга қуйидаги ёндашувларга йўналтирилганлигини кўрамиз:

- ўхшаш объектларни таққослашга қаратилган қиёсий ёндашув;
- харажатли ёндашуви;
- даромадли ёндашув.

Кўчмас мулкка нисбатан оммавий баҳолашни автоматлаштириш бу ерда тажриба тариқасида бир қанча шаҳарларда ҳам қўлланилди. Бу ерда ҳам ер участкаси ва унда жойлашган капитал қурилиш объектлари жами баҳоланади ва солиқ органлари баҳолаш учун жавобгардир. Баҳолаш ҳар 5 йилда бир марта амалга оширилади.

Юқорида кўчмас мулк бозорини баҳолашга оид илғор тажрибалари тадқиқ этилган хорижий давлатларда кўчмас мулкка нисбатан кадастр қийматини баҳолашда қўлланиладиган барча ёндашувлар ва усуллар ҳозирги бозор конъюнктурасига уйғун. Оммавий баҳолаш тизими унинг эгасига адолатли солиқ солиш ва ер ресурсларини самарали бошқариш учун ернинг объектив қийматини аниқлашга асосланлиги билан аҳамиятлидир. Бу борада, шунини таъкидлаш керакки, кўплаб Ғарб мамлакатларида кейинчалик кўчмас мулкни баҳолашда фойдаланиладиган кўчмас мулкнинг бозор нархлари бўйича статистик маълумотлари, кенгайтирилган тўлиқ маълумотлар базалари мавжудлиги муҳим аҳамиятлидир.

Хулоса қилиб шунини айтиш мумкинки, хорижий мамлакатларда кўчмас мулк бозорини баҳолашда кадастр қийматини баҳолашни ўтказишнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборатдир:

3-расм. Хорижий давлатларда кўчмас мулк бозорини баҳолашда кадастр қийматини аниқлашнинг ўзига хос хусусиятлари³

Кўриб ўтилган илғор хорижий тажрибалардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда кўчмас мулк бозорини баҳолашдаги даромадли ёндашувни ҳисоблаш учун прогноз даврида олинган пул оқимлари ўлчови сифатида

³ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

қуйидаги даромад турларидан фойдаланиш ўзининг ижобий самарасини беради:

4-расм. Кўчмас мулкни баҳолашдаги даромадли ёндашувни ҳисоблашда прогноз даври учун пул оқимлари бўйича даромад турлари⁴

Кўчмас мулкни баҳолашдаги даромадли ёндашувни ҳисоблашда прогноз даври учун пул оқимлари бўйича даромад турлари тавсифи қуйидаги жадвалда келтирилган:

3-жадвал

Кўчмас мулкни баҳолашнинг даромадли ёндашувида пул оқимлари бўйича даромад турлари тавсифи⁵

№	Пул оқимлари бўйича даромад турлари	Асосий тавсифи
1	Потенциал ялпи даромад	Кўчмас мулкдан у тўлиқ юкланган шароитда ҳамда барча йўқотишлар ва харажатларни ҳисобга олмаган ҳолда олиниши мумкин бўлган даромад.
2	Ҳақиқий ялпи даромад	Потенциал ялпи даромаддан майдонлардан тўлалигича фойдаланмаслик туфайли юз берган йўқотишларни айириш ва ижара ҳақи олинганда кўчмас мулк объектидан бозор мақсадларида нормал фойдаланишдан олинган бошқа даромадларни қўшиш йўли билан олинадиган даромад.
3	Соф операцион даромад	Ҳақиқий ялпи даромаддан амортизация ажратмаларини ўз ичига олмайдиган операцион харажатларни айириш йўли билан олинадиган даромад.

⁴ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

⁵ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

4	Солиқлар ва фоизлар тўлангунга қадар бўлган даромад	$СТФ=УФ+ФП-ФЗ,$ ТФ - солиқ тўлангунгача олинган фойда; ФП - фавқулодда вазиятлардан олинган фойда; ФЗ - фавқулодда вазиятлардан кўрилган зарар.
---	--	--

Юқоридаги жадвалда тавсифланган кўчмас мулкни баҳолашга оид даромадли ёндашув бўйича аниқланадиган пул оқимларининг даромад турларидан келиб чиқиб, даромад қиймати сифатида, одатда кўчмас мулкдан кутилаётган соф операцион даромад эътиборга олинади. Бу борада, соф операцион даромад қуйидаги алгоритм асосида ҳисобланади. Унга кўра, соф операцион даромадни ҳисоблаш кетма-кетлиги муҳим бўлган 3 та босқичдан иборатдир (5-расм).

5-расм. Кўчмас мулкни даромадли ёндашув асосида баҳолашда соф операцион даромадни ҳисоблаш босқичлари⁶

Ушбу методологияга мувофиқ, кўчмас мулкни баҳолашда қўлланиладиган даромадли ёндашувда капиталлаштириш ставкасини бозорни сиқиш усули орқали ҳисоблаш ҳамда соф операцион даромад қийматлари тўғрисида йиғилган бозор маълумотларига мувофиқ қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

⁶ Муаллиф ишланмаси.

$$R = \sum_{i=1}^n \left(\frac{I_i}{V_i} * w_i \right)$$

$$R = \sum_{i=1}^n \left(\frac{I_i}{V_i} \times w_i \right)$$

ушбу формулада:

R - капиталлаштириш ставкаси;

n - қиёсий кўчмас мулк объектлари сони;

I_i - *i*-чи кўчмас мулк объектининг соф операцион даромади;

V_i - *i*-чи кўчмас мулк объектининг сотув нархи;

w_i - *i*-чи натижанинг ўлчови (салмоғи).

Илғор хорижий тажрибалар асосида таклиф этилган ушбу – кўчмас мулкни баҳолашда даромадли ёндашув давомида пул оқимларини ҳисоблашдаги даромад турлари кўчмас мулкдан келадиган пул оқимлари бўйича даромадни атрофлича ҳисоблаш имконини беради.

Хулоса. Юқорида шакллантирилган фикр ва мулоҳазалар асосида кўчмас мулк бозорини баҳолаш ва уни такомиллаштиришдаги илғор хорижий тажрибалар ўрганилди ҳамда мамлакатимиздаги бу борадаги мавжуд муаммолар аниқланди ва илғор хориж тажрибаларини амалиётда қўллаш имкониятлари кўрсатиб берилди. Хусусан:

биринчидан, олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида даромадли ёндашув асосида кўчмас мулкни баҳолаш учун пул оқимларини ўлчови сифатида потенциал ялпи даромад, ҳақиқий ялпи даромад, соф операцион даромад, солиқлар ва фоизлар тўлангунга қадар бўлган даромад каби турлари орқали прогноз қилиш зарурлиги асосланди;

иккинчидан, хорижий давлатларда кўчмас мулк бозорини баҳолашда кўчмас мулкнинг кадастр қийматини аниқлашнинг ўзига хос хусусиятлари очиқ берилди ва тизимлаштирилди;

учинчидан, кўчмас мулкни баҳолашда қўлланиладиган даромадли ёндашувда капиталлаштириш ставкасини бозорни сиқиш усули орқали ҳисоблаш ҳамда соф операцион даромад қийматлари тўғрисида йиғилган бозор маълумотларига мувофиқ аниқлаш формуласи таклиф этилди, шунингдек, кўчмас мулкни даромадли ёндашув асосида баҳолашда соф операцион даромадни ҳисоблаш босқичлари тавсия этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролик кодекси”. 2021 йил 21 апрелдаги ЎРҚ-683-сонли Қонуни.
2. Говейко С.Н. Технология блокчейн: новые возможности // Достижения науки и образования, 2018. № 15(37). С. 17.
3. В.Шабалин, А.Хромов “Сделки с недвижимостью”. Учебник риэлтора. Часть 1.
4. Слезко Леонид Вячеславович. Оценка недвижимого имущества в системе корпоративного управления собственностью. 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство). АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва 2020.
5. Хомитов З.Т. “Кўчмас мулк қийматини баҳолаш”. Дарслик. “Иқтисод-молия”, 2019 йил. 568 б.
6. Набиходжаев А. Инфляция: ташқи омиллар таҳлили. Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 5-son.
7. Федеральный закон "О государственной кадастровой оценке" от 03.07.2016 N 237-ФЗ [Электронный ресурс] : федер. закон: [принят Гос. Думой 22 июня 2016 г. : одобр. Советом Федерации 29 июня 2002 г.] // СПС «Консультант Плюс». – (Дата обращения 09.09.2019). <https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/63983/202-06.pdf?sequence=1&isAllowe>
8. Осенняя А.В. Проблемы методики кадастровой оценки в современных условиях / А.В. Осенняя, И.В. Будагов, Б.А. Хахук // Современные исследования основных направлений гуманитарных и естественных наук. Материалы Межд. научно-практической конференции. – 2017. – С. 743.
9. Деменкова А.А. Зарубежный опыт определения кадастровой стоимости недвижимости // Студенческий: электрон. научн. журнал 2018. – № 2(22). URL: <https://sibac.info/journal/student/22/94689> (дата обращения: 17.10.2019).
10. Маргулис Р.Л. Налогообложение имущества физических лиц за рубежом// Налоги. – 2015. [электронный ресурс] – Режим доступа. – <https://www.lawmix.ru/bux/1596> (дата обращ. 08.10.2019 г.).
11. Б.Ходиев, Б.Беркинов, А.Кравченко. Бизнес қийматини баҳолаш. Ўқув қўлланма. – Т.: «Иқтисод-молия», 2007., 256 б.